

Memoria Anual del Proyecto
**Implementación de estrategias avanzadas
para la administración de GLUON**

Miguel García Folgado
Instituto de Física Corpuscular (IFIC)

November 21, 2025

Contents

1	Introducción	3
1.1	GLUON: infraestructura de cálculo del IFIC	3
1.2	Arquitectura general del sistema	3
1.3	Objetivos del primer año del proyecto	6
1.4	Líneas principales de trabajo desarrolladas	7
2	Configuración del sistema de recursos: HTCCondor	8
2.1	Arquitectura de HTCCondor elegida	8
2.2	Establecimiento de las políticas de uso en GLUON	9
2.3	Optimización del sistema para cómputo mononodo y multinodo	11
2.4	Limitaciones del sistema y motivación para el <i>accounting</i>	13
3	Creación del sistema de Accounting	14
3.1	Motivación y objetivos del sistema de <i>accounting</i>	14
3.2	Arquitectura general del sistema de <i>accounting</i> (modelo ETL)	15
3.3	Fase de extracción de datos (<i>Extract</i>)	16
3.4	Fase de transformación de datos (<i>Transform</i>)	17
3.5	Fase de carga de datos (<i>Load</i>)	19
3.6	Gestión del histórico y archivado	20
3.7	Resultados y capacidades del sistema de <i>accounting</i>	20
3.8	Trabajo futuro relacionado con el Accounting	21

4	Migración de CentOS 7 a AlmaLinux 9	21
4.1	Motivación y contexto de la migración	21
4.2	Proceso de reinstalación: Kickstart	22
4.3	Configuración post-instalación y automatización mediante Ansible	22
4.4	Validación del sistema tras la migración	23
4.5	Validación del software científico y herramientas HPC	24
4.6	Pruebas de rendimiento y comunicaciones Infiniband	24
5	Sistema de monitorización: Evaluación y prototipo con Prometheus + Grafana	26
5.1	Situación actual de GLUON (Telegraf + InfluxDB + Grafana)	26
5.2	Motivación para la transición hacia Prometheus	27
5.3	Despliegue del prototipo en un entorno de pruebas	28
5.4	Resultados del prototipo y evaluación de viabilidad	29
5.5	Aplicabilidad del prototipo a GLUON	30
6	Evaluación de Slurm en un entorno de pruebas para el análisis del rendimiento paralelo	31
6.1	Motivación para introducir Slurm en el entorno de pruebas	31
6.2	Arquitectura del despliegue de Slurm en el entorno de pruebas	32
6.3	Definición de particiones, QoS y modelo de planificación	33
6.4	Gestión avanzada de recursos mediante <code>job_submit.lua</code>	33
6.5	Evaluación general del sistema y conclusiones	35
7	Creación de documentación y ayuda para usuarios	36
7.1	Documentación para usuarios	36
7.2	Desarrollo del portal web de documentación	36
7.3	Material de formación y guías prácticas	37
8	Conclusiones y planificación para el próximo año	37
8.1	Balance del primer año del proyecto	37
8.2	Cumplimiento de los objetivos planteados para el primer año	38
8.3	Líneas de trabajo previstas para el segundo año	38
8.4	Conclusión final	39

1 Introducción

1.1 GLUON: infraestructura de cálculo del IFIC

En el año 2025 El Instituto de Física Corpuscular puso en marcha el cluster de cómputo general GLUON, la cual estuvo en periodo de pruebas desde Junio del año 2024. Actualmente, GLUON infraestructura de cálculo científico general del Instituto de Física Corpuscular (IFIC). Se trata de un clúster de cómputo de altas prestaciones diseñado para dar soporte a las necesidades computacionales de las distintas líneas de investigación del centro.

La finalidad principal de GLUON es proporcionar una plataforma de cálculo moderna, homogénea y optimizada para la ejecución de tareas computacionalmente exigentes. Entre estas tareas se encuentran simulaciones Monte Carlo, reconstrucción y análisis de grandes volúmenes de datos, modelos numéricos avanzados y aplicaciones paralelas que requieren arquitecturas multinodo y entornos altamente escalables. Al estar dedicada en exclusiva a la actividad científica del IFIC, GLUON permite adaptar tanto su capa de software como su configuración a las necesidades concretas de los distintos grupos del instituto, ofreciendo así un entorno flexible y eficiente para la investigación.

GLUON ha sido concebido como un recurso transversal para todo el centro, y se espera que dé servicio de manera continuada a cientos de investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico. Su papel dentro del ecosistema científico del IFIC es fundamental: constituye la base computacional sobre la que se desarrollan, validan y producen gran parte de los resultados científicos del instituto [1, 2].

Este cluster de cálculo está destinado a dar soporte computacional a la práctica totalidad de las líneas de investigación activas en el IFIC. Entre ellas se incluyen proyectos de física de partículas experimental —como los desarrollados en el marco de los experimentos del CERN y otras colaboraciones internacionales—, estudios de física teórica que requieren simulaciones numéricas de alta precisión, investigaciones en astropartículas y cosmología, análisis avanzados de grandes volúmenes de datos, así como trabajos en física nuclear, detectorización y modelización computacional. La versatilidad del clúster permite que equipos con necesidades muy diferentes, desde simulaciones altamente paralelas hasta análisis intensivos en CPU, puedan ejecutar sus tareas de forma eficiente y estable.

La adquisición de GLUON fue financiada mediante una ayuda para equipamiento científico-técnico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). [3]

1.2 Arquitectura general del sistema

La infraestructura de cálculo GLUON está compuesta por un conjunto de nodos de cómputo, nodos de servicio y servidores de almacenamiento conectados mediante redes de alta capacidad. Su arquitectura combina recursos de procesamiento homogéneos, un sistema

de almacenamiento distribuido basado en Lustre [4] y dos redes diferenciadas para maximizar tanto el rendimiento de las aplicaciones paralelas como la fiabilidad del sistema.

Red de interconexión

Los nodos de GLUON utilizan dos redes principales. La primera es una red Ethernet de alta capacidad basada en enlaces de 25 - 100 Gb/s, que proporciona conectividad externa y acceso a los servicios institucionales, incluyendo el sistema de almacenamiento Lustre. Esta red transporta el tráfico general de datos y las operaciones de gestión del clúster.

De forma complementaria, GLUON dispone de una red Infiniband dedicada con enlaces de 200 Gb/s, utilizada específicamente para comunicaciones de baja latencia entre los nodos de cómputo. Esta interconexión es esencial para la ejecución eficiente de aplicaciones paralelas basadas en MPI [5]. Adicionalmente, cada nodo está conectado a una red independiente de 1 GbE destinada a la gestión del hardware (BMC/IPMI), lo que permite realizar tareas de monitorización y recuperación sin interferir con el tráfico científico.

La infraestructura de red Ethernet del IFIC sigue una topología jerárquica en estrella, en la que los conmutadores de acceso se conectan a un conmutador central o core. Este diseño garantiza baja latencia, alta disponibilidad y una gestión simplificada del tráfico entre nodos. En la Figura 1 se muestra la arquitectura de interconexión específica del clúster GLUON, que combina la red Ethernet de 25 - 100 Gb/s con la red Infiniband de 200 Gb/s utilizada para las comunicaciones de baja latencia entre nodos de cómputo.

Sistema de almacenamiento

El almacenamiento distribuido de GLUON está basado en Lustre y proporciona un total de 848 TB de capacidad útil. El sistema se encuentra organizado en dos espacios diferenciados: un *home* global accesible por todo el instituto y un área de proyectos orientada a cargas de trabajo más intensivas.

El espacio *home* accesible por los usuarios del clúster forma parte del *home* global del instituto, un sistema de almacenamiento compartido por múltiples servicios del IFIC. Dentro de esta infraestructura, los nodos glse01 y glse02 aportan seis OST adicionales, cada uno con una capacidad aproximada de 28 TB formados por 8 discos de 7.68 TB cada uno en RAID10. Estos OST están basados en unidades de estado sólido, lo que permite ofrecer una latencia baja y un rendimiento estable para las operaciones cotidianas de los usuarios. La contribución de estos servidores se integra de forma transparente en el *home* institucional, proporcionando un espacio unificado y de alto rendimiento accesible desde todos los nodos de GLUON.

El espacio de proyectos se distribuye en cuatro servidores (glse03–glse06), cada uno equipado con matrices RAID6 compuestas por nueve discos HDD de 3.5 de 12 TB. Cada matriz proporciona aproximadamente 106 TB útiles, dando lugar a un total de ocho OST dedicados al área de proyectos. Este diseño proporciona un elevado ancho de banda agre-

Figure 1: Esquema general de la arquitectura de red de GLUON, que muestra la interconexión mediante la red Infiniband de 200 Gb/s, la red Ethernet de 25 - 100 Gb/s y la conexión con los nodos de servicios y almacenamiento.

gado y un alto grado de paralelismo en operaciones de lectura y escritura, siendo adecuado para análisis pesados y flujos de trabajo que requieren gran capacidad de almacenamiento.

El acceso a Lustre por parte de los nodos de cómputo se realiza a través de la red Ethernet de 25 - 100 Gb/s, separada de la red Infiniband utilizada para comunicaciones de cálculo. Esta separación asegura un funcionamiento estable incluso en situaciones de alta carga de trabajo tanto computacional como de entrada/salida.

Nodos de login

GLUON dispone de dos nodos de acceso (*glui01* y *glui02*), ambos basados en servidores Dell EMC PowerEdge R7525. Están equipados con dos procesadores AMD EPYC™ 7643 a 2.3 GHz, proporcionando un total de 96 núcleos físicos y 192 hilos mediante SMT [6] (Simultaneous Multithreading). Cada nodo cuenta con 256 GB de memoria DDR4 y un dispositivo NVMe de 1.5 TB destinado a operaciones temporales y al almacenamiento local de alta velocidad. En los nodos de login el SMT se encuentra activado, permitiendo una gestión más eficiente de sesiones interactivas y tareas ligeras.

Nodos de cómputo

El clúster está formado por 23 nodos homogéneos de cómputo basados en el mismo modelo Dell EMC PowerEdge R7525. Cada uno incorpora dos procesadores AMD EPYC™

7643 a 2.3 GHz, ofreciendo un total de 96 núcleos físicos por nodo, junto con 256 GB de memoria DDR4 y dos unidades NVMe de 1.5 TB configuradas como almacenamiento local. En estos nodos el SMT se encuentra desactivado para maximizar la estabilidad y la reproducibilidad del rendimiento en cargas de trabajo HPC. A lo largo del año se realizaron pruebas con distintos códigos científicos utilizados en el IFIC—incluyendo aplicaciones basadas en BLAS [7], LAPACK [8] y simulaciones paralelas mediante MPI, así como software desarrollado internamente— confirmando que la desactivación del SMT proporciona un rendimiento más estable y predecible en este tipo de cargas.

Nodos de cómputo de alta capacidad

Además de los nodos homogéneos, GLUON cuenta con tres nodos especiales con mayor memoria. Estos nodos se caracterizan por sus 128 núcleos físicos gracias a dos procesadores AMD EPYC™ 7713 a 2.0 GHz y una configuración de memoria ampliada a 2 TB de RAM DDR4. Los nodos especiales se orientan a tareas que requieren grandes volúmenes de memoria, como análisis de datos de gran escala, ensamblajes de matrices grandes o simulaciones que superan la capacidad de memoria del resto de nodos.

Nodo de monitorización

El clúster dispone de un nodo dedicado a tareas de monitorización y servicios auxiliares, equipado con un procesador Intel Xeon Gold 6342 a 2.80 GHz (96 hilos en total) y 256 GB de memoria DDR4. Este nodo aloja las herramientas de observabilidad del sistema, así como servicios administrativos complementarios.

Tipo	Memoria	Modelo	CPU	Cores
<i>glui</i> (x2)	256 GB DDR4	Dell R7525	2× AMD EPYC 7643	96
<i>glwn</i> (x23)	256 GB DDR4	Dell R7525	2× AMD EPYC 7643	96
<i>glwn</i> (x3)	2 TB DDR4	Dell R7525	2× AMD EPYC 7713	128
<i>glmn</i> (x1)	256 GB DDR4	PowerEdge R650	1x Intel Xeon Gold 6342	24
<i>glse</i> (x7)	256 GB DDR4	Dell R7525	2× AMD EPYC 7413	48

Table 1: Resumen de los tipos de nodos que componen la infraestructura GLUON. Los nodos *glui* corresponden a los nodos de acceso (login), mientras que los nodos GLWN representan los nodos de trabajo del clúster. Los nodos de monitorización y almacenamiento se denominan, respectivamente, *glmn* y *glse*.

1.3 Objetivos del primer año del proyecto

El primer año del proyecto estaba orientado a la puesta en producción de la infraestructura GLUON y al establecimiento de las bases técnicas necesarias para su explotación científica. De acuerdo con la planificación establecida en la memoria del proyecto, los objetivos principales del primer año incluían:

- **Identificación y análisis de las aplicaciones científicas utilizadas en el IFIC** con el fin de evaluar su compatibilidad con GLUON y preparar su futura migración. Esto incluía el estudio de dependencias, requisitos de compilación, configuración de librerías y flujos de trabajo empleados por los distintos grupos del instituto.
- **Migración del sistema operativo desde CentOS 7 [9] a AlmaLinux 9 [10]** como base unificada y sostenida para toda la infraestructura, asegurando compatibilidad con el software científico moderno y garantizando la continuidad de soporte a largo plazo.
- **Configuración inicial de la pila HPC del clúster**, incluyendo la puesta a punto de los entornos MPI, la integración del gestor de recursos HTCondor [11] y la adaptación de los nodos de cómputo a las necesidades del centro.
- **Elaboración de la documentación técnica y de usuario necesaria** para garantizar un uso adecuado del sistema por parte de los investigadores. Este objetivo incluía tanto documentación de acceso, compilación y ejecución de trabajos, como documentación interna destinada a la administración y mantenimiento futuro del clúster.
- **Recopilación de métricas de uso y rendimiento** con el fin de evaluar el comportamiento de la infraestructura durante su fase inicial y establecer una base sólida para futuras optimizaciones y estudios de eficiencia.
- **Desarrollo de paneles gráficos de monitorización y análisis** con el objetivo de facilitar el seguimiento operativo del clúster y sentar las bases para la futura certificación ISO 27001 [12].

En conjunto, estos objetivos estaban orientados a consolidar la infraestructura, preparar su transición a un entorno plenamente operativo y garantizar que GLUON pudiera integrarse de manera eficaz en las actividades científicas del IFIC.

1.4 Líneas principales de trabajo desarrolladas

A lo largo del primer año del proyecto se han llevado a cabo diversas actuaciones orientadas a cumplir los objetivos establecidos y a preparar GLUON para su uso científico en el IFIC. El trabajo desarrollado se ha centrado en la adaptación del sistema a las necesidades del centro, la creación de las herramientas básicas de operación y el establecimiento de procedimientos técnicos que permitan su explotación de forma estable y sostenida.

En esta primera fase se ha diseñado e implementado un sistema completo de *accounting* para la recopilación y análisis de métricas de uso del clúster, elemento fundamental para la gestión de recursos y la planificación futura. También se ha llevado a cabo el proceso de migración desde CentOS 7 a AlmaLinux 9 con el fin de proporcionar una plataforma moderna y mantenible para la ejecución del software científico.

De forma complementaria, se ha trabajado en la elaboración de documentación técnica y de usuario destinada a facilitar el acceso al sistema por parte de los investigadores. Asimismo, se han realizado pruebas comparativas de rendimiento entre Slurm [13] y HTCondor en un entorno de pruebas *testbed*, con el objetivo de caracterizar el comportamiento del gestor de recursos actual y evaluar posibles alternativas futuras.

Por último, se ha implementado en el *testbed* una infraestructura inicial de monitorización basada en Prometheus [14] y Grafana [15], orientada a la recolección de métricas del sistema y a la construcción de paneles de observabilidad que servirán de base para su futura integración en la infraestructura productiva.

2 Configuración del sistema de recursos: HTCondor

La infraestructura GLUON utiliza HTCondor como sistema de gestión de recursos. HTCondor es un gestor de colas ampliamente empleado en entornos científicos debido a su flexibilidad, su capacidad para manejar cargas de trabajo heterogéneas y su idoneidad para infraestructuras distribuidas con nodos de características diversas. Su modelo basado en *ClassAds* permite implementar políticas avanzadas de planificación, priorización y asignación de recursos, lo que lo convierte en una solución adecuada para un entorno con múltiples grupos de investigación y necesidades computacionales variadas como el IFIC.

2.1 Arquitectura de HTCondor elegida

La arquitectura de HTCondor desplegada y revisada a lo largo del año en GLUON ha sido diseñada para proporcionar un sistema de gestión de recursos flexible, seguro y adaptado a las necesidades reales de los grupos de investigación del IFIC. Desde el inicio del proyecto se tomó la decisión de construir una infraestructura basada en los roles introducidos en HTCondor 9 [16], lo que permite una configuración modular, mantenible y claramente separada entre los componentes del sistema. Este enfoque facilita tanto la operación diaria como la futura ampliación del clúster.

El componente central de la arquitectura es el *Central Manager*, instalado en una máquina virtual dedicada (cm03.ific.uv.es) alojada en los servidores de servicios del instituto. Esta máquina, configurada específicamente para este proyecto, actúa simultáneamente como *Collector*, *Negotiator* y *Schedd*, concentrando toda la lógica de planificación del sistema. La elección de una máquina independiente permite aislar la capa de orquestación respecto al cómputo, garantizando estabilidad incluso bajo cargas intensivas y facilitando la administración remota y la aplicación de políticas globales. El uso del rol *CentralManager* asegura que la configuración del nodo central sea coherente, segura y acorde con las recomendaciones oficiales de HTCondor.

Los dos nodos de acceso al clúster (*glui01* y *glui02*) se configuraron como nodos de

envío (*Submit Nodes*), permitiendo a los usuarios interactuar con el sistema en un entorno controlado. La autenticación de los usuarios en estos nodos se realiza mediante los mecanismos institucionales habituales (SSSD [17], Kerberos [18] y LDAP [19]), mientras que HTCondor utiliza MUNGE [20] para autenticar y firmar las comunicaciones internas entre los demonios del sistema y los jobs enviados a los nodos de trabajo. La configuración incluye además soporte nativo para el uso de contenedores Singularity/Apptainer [21], garantizando que los trabajos se ejecuten en entornos reproducibles y homogéneos independientemente del nodo en el que se ejecuten.

En la capa de ejecución, los nodos de trabajo del clúster fueron configurados como *Execute Nodes* empleando un único *slot particionable* por nodo, modelo recomendado para sistemas de cálculo moderno con procesadores de gran número de núcleos. Esta configuración facilita que cada trabajo solicite exactamente los núcleos y la memoria que necesita, permitiendo a HTCondor ajustar dinámicamente los recursos asignados mediante políticas de consumo. Para maximizar el rendimiento del hardware, los nodos estándar de cómputo exponen únicamente los núcleos físicos, manteniendo desactivado el *SMT (Simultaneous Multithreading)*; esta decisión se basó en pruebas realizadas con aplicaciones científicas reales (como librerías BLAS/LAPACK o software especializado como CosmoLattice [22]), que mostraron pérdidas de rendimiento cuando se habilitaban los hilos simultáneos.

Los nodos de alta memoria forman parte del pool de ejecución sin ninguna restricción adicional en HTCondor. Estos nodos pueden ejecutar tanto trabajos habituales como trabajos que requieren un volumen de memoria o un número de núcleos superior al disponible en los nodos estándar. La asignación se realiza de forma automática mediante el mecanismo habitual de negociación de recursos: cuando un trabajo solicita más memoria o más CPUs de las que ofrecen los nodos homogéneos, HTCondor selecciona de manera natural uno de los nodos de alta memoria. Este comportamiento permite aprovechar toda la capacidad del clúster sin necesidad de definir políticas diferenciadas ni particiones específicas para estos nodos.

La arquitectura final resultante es un sistema jerárquico, seguro y altamente configurable, en el que cada capa —Central Manager, nodos de envío y nodos de ejecución— está optimizada para cumplir un rol concreto dentro del clúster. Esta división clara entre funciones, unida a la integración de mecanismos modernos como la autenticación reforzada, el soporte para contenedores y el uso de *slots particionables*, sienta las bases de una infraestructura de cómputo robusta y preparada para el crecimiento a medio y largo plazo.

2.2 Establecimiento de las políticas de uso en GLUON

La configuración inicial de GLUON requirió la definición de un conjunto de políticas operativas destinadas a garantizar un uso equilibrado, seguro y eficiente de los recursos de cómputo. Estas políticas se diseñaron para adaptarse a las necesidades específicas del

IFIC, donde conviven múltiples líneas de investigación con patrones de uso muy distintos y cargas de trabajo que pueden variar desde tareas breves y altamente paralelizables hasta simulaciones de larga duración y elevado consumo de memoria. Una parte significativa del trabajo realizado durante este primer año consistió en analizar estos patrones y traducirlos en reglas concretas dentro de HTCCondor.

Uno de los elementos centrales fue la definición de grupos de *accounting* que representan las distintas áreas científicas del instituto. Aunque los nombres concretos no se incluyen por motivos de privacidad, cada grupo cuenta con parámetros propios de cuota, prioridad y límites operativos. Se implementó un sistema de mapeo automático basado en *ClassAds* y transformaciones de envío, de forma que cada usuario queda asociado a su grupo de manera transparente, sin intervención manual. Este mecanismo permite generar estadísticas detalladas por áreas temáticas, introducir políticas de reparto equitativo (*fair-share*) y establecer límites de uso adaptados a la realidad del centro.

Para mejorar la usabilidad del sistema y facilitar que los usuarios seleccionen adecuadamente el tiempo requerido por sus trabajos, se desarrolló un conjunto de categorías de tiempo o *job flavours*. Estas categorías, ampliamente utilizadas en infraestructuras Grid, permiten asignar duraciones mediante nombres comprensibles (como *workday*, *tomorrow* o *nextweek*), que internamente se traducen en límites exactos expresados en segundos. Se incorporaron además equivalentes en castellano para aumentar su accesibilidad entre los investigadores del instituto. Esta funcionalidad se apoyó en archivos de mapeo específicos y en transformaciones del *Schedd*, garantizando que la duración máxima de cada trabajo se verifique en el momento del envío y durante su ejecución.

También se implementaron límites dinámicos por usuario para evitar la saturación del clúster por parte de cuentas individuales. Mediante un sistema de mapeo personalizado se definió un máximo de trabajos concurrentes por usuario, que HTCCondor aplica automáticamente utilizando *user maps* y transformaciones de envío. Esta medida garantiza que ningún usuario pueda acaparar todos los recursos del clúster, preservando su disponibilidad para el conjunto del instituto.

El diseño de estas políticas se completó con ajustes para garantizar la coherencia entre la duración solicitada, los recursos consumidos realmente y las capacidades de los nodos. Se aprovecharon las capacidades de *ClassAds* para incorporar atributos adicionales (*MachineJobMode*, *MachineMaxRunTime*) y para exigir que cada trabajo declare explícitamente el número de núcleos y la memoria requeridos. Estas restricciones permiten a HTCCondor seleccionar adecuadamente los nodos de ejecución, especialmente en el caso de trabajos que deben dirigirse a los nodos de alta memoria.

En conjunto, las políticas de uso desarrolladas proporcionan un marco sólido y flexible para la explotación del clúster, fomentando un uso responsable de los recursos y sentando las bases para la integración del sistema de *accounting* descrito en el capítulo siguiente.

La Figura 2 resume el ciclo completo de planificación y ejecución de trabajos en GLUON, mostrando la interacción entre los nodos de envío, el *Central Manager* y la

capa de ejecución.

2.3 Optimización del sistema para cómputo mononodo y multinodo

Uno de los aspectos más relevantes de la configuración de GLUON fue la necesidad de optimizar el uso del clúster para dos perfiles científicos claramente diferenciados. Por un lado, la mayor parte de los grupos del IFIC realiza cargas de trabajo propias de la computación de tipo *High Throughput Computing* (HTC), basadas en la ejecución masiva de trabajos independientes que requieren únicamente un nodo de cómputo. Por otro lado, un número más reducido de usuarios emplea aplicaciones paralelas basadas en MPI que requieren ejecutar de forma coordinada en múltiples nodos. Este equilibrio entre cómputo mononodo y multinodo obligó a diseñar una estrategia que permitiera maximizar la eficiencia en ambos casos sin comprometer el acceso equitativo a los recursos.

Tras evaluar distintos enfoques, se decidió dividir la infraestructura en nodos configurados específicamente para el *Universo Vanilla* (trabajos mononodo) y nodos dedicados al *Parallel Universe* (trabajos multinodo basados en MPI). Esta separación permite adaptar de forma precisa la lógica de planificación de HTCondor al tipo de carga ejecutada en cada nodo, simplificando la selección de recursos adecuados y evitando interferencias entre trabajos con patrones de uso muy diferentes.

La implementación de esta estrategia fue posible gracias a la introducción de atributos personalizados en los nodos de ejecución, tales como *StartJobs*, *MachineMaxRunTime* y, especialmente, *MachineJobMode*. Este último define explícitamente el modo de operación de cada nodo, distinguiendo entre tres configuraciones:

- **Modo 1: Sólo trabajos Vanilla (mononodo)** Los nodos operan exclusivamente con trabajos estándar del Universo Vanilla, orientados a cargas HTC y análisis en serie.
- **Modo 2: Sólo trabajos MPI (multinodo)** Los nodos se reservan para trabajos paralelos, garantizando que aplicaciones MPI no compitan con trabajos en serie por los mismos recursos.
- **Modo 3: Modo mixto** Los nodos aceptan tanto trabajos Vanilla como trabajos MPI, permitiendo cubrir picos de demanda en cualquiera de los dos perfiles.

De este modo, cuando un trabajo es lanzado enviado a HTCondor por los usuarios, se asigna el nodo de cómputo más adecuado teniendo en cuenta el tipo de trabajo (Vanilla o Parallel). La Figura 2 resume el ciclo completo de planificación y ejecución de trabajos en GLUON, mostrando la interacción entre los nodos de envío, el *Central Manager* y la capa de ejecución.

Figure 2: Resumen del ciclo de vida de un trabajo en GLUON bajo HTCondor, incluyendo las capas de envío, negociación, políticas de uso y ejecución en nodos configurados para cómputo mononodo, multinodo o mixto. La configuración Vanilla/Mixed/Parallel es a modo de ejemplo, ya que es actualizada dinámicamente según necesidades.

La asignación de estos modos no es estática: se gestiona mediante un conjunto de scripts automatizados que actualizan la configuración de los nodos en función de las necesidades del centro. Estos scripts ajustan dinámicamente el valor de *MachineJobMode* y del tiempo máximo permitido en cada nodo (*MachineMaxRunTime*), estableciendo perfiles que van desde nodos dedicados a trabajos cortos hasta nodos reservados para ejecuciones de varios días o trabajos paralelos de larga duración. Este sistema proporciona una gran flexibilidad y permite adaptar GLUON a patrones de uso cambiantes sin necesidad de reconfigurar manualmente cada nodo.

La selección del modo de operación se integra directamente en la expresión *START* de cada nodo, que determina de forma precisa si un trabajo puede ejecutarse o no en función de sus requisitos. De esta manera, HTCondor garantiza que los trabajos MPI sólo se ejecuten en nodos preparados para dicho propósito, mientras que los trabajos seriales no ocupan recursos reservados para cómputo paralelo. La combinación de esta lógica con el uso de un *DedicatedScheduler* para trabajos paralelos asegura que las aplicaciones MPI dispongan de los recursos necesarios de forma simultánea, evitando fragmentación del pool y asegurando un rendimiento óptimo.

Gracias a este diseño, GLUON puede servir de forma eficiente tanto a los usuarios que requieren ejecutar miles de trabajos independientes como a aquellos que necesitan

acceso a múltiples nodos coordinados. El resultado es un sistema flexible, adaptable y optimizado para el conjunto de necesidades científicas del instituto.

Figure 3: Distribución de los nodos de trabajo según el tiempo máximo permitido y el modo de operación: nodos dedicados a trabajos *Vanilla* (azul), nodos reservados para trabajos paralelos (*Parallel Universe*, rojo) y nodos mixtos capaces de ejecutar ambos tipos de tareas. La configuración de tiempos es a modo de ejemplo, ya que es actualizada según las necesidades del centro.

La Figura 3 resume gráficamente la distribución de los nodos en función de su modo de operación y del tiempo máximo permitido para cada tipo de trabajo.

2.4 Limitaciones del sistema y motivación para el *accounting*

A pesar de la flexibilidad y robustez que ofrece HTCCondor como gestor de recursos, su capacidad para generar métricas consolidadas sobre el uso del clúster es limitada. Durante el despliegue inicial de GLUON se identificaron diversas carencias que dificultaban la obtención de estadísticas completas y fiables acerca del comportamiento real del sistema y del uso de recursos por parte de los distintos grupos del instituto. Estas limitaciones hicieron necesario el diseño de un sistema de *accounting* específico que abordara de forma integral la monitorización del clúster.

La primera de estas limitaciones es de naturaleza estructural. HTCCondor distribuye la información relevante entre varios componentes: los nodos de envío almacenan sus propios ficheros de histórico, los nodos de ejecución mantienen registros de eventos locales y el *Central Manager* conserva únicamente información parcial de la negociación. Como consecuencia, no existe un punto único desde el que obtener una visión global del uso del clúster. Esta dispersión de datos complica el análisis agregado y hace difícil reconstruir la vida completa de un trabajo sin integrar manualmente múltiples fuentes.

Además, los ficheros de histórico de HTCCondor están pensados para la depuración de trabajos individuales, no para análisis estadísticos a largo plazo. Su rotación es limi-

tada y su formato no está optimizado para consultas complejas, lo que dificulta generar métricas temporales, tendencias o informes periódicos para la dirección del centro. Incluso con configuraciones ampliadas de histórico y mecanismos como *per-job history*, la información sigue fragmentada y no existe un repositorio centralizado preparado para análisis sistemáticos.

Otra limitación importante es que HTCCondor no incluye herramientas nativas para calcular métricas por usuario, grupo de investigación o área científica. A pesar de que el sistema permite definir grupos de *accounting*, su función se limita a la asignación de prioridades en la planificación. Extraer estadísticas completas —como horas de CPU consumidas por grupo, tipos de trabajos enviados, tiempos de espera o carga por nodo— requiere integrar información proveniente de los *ClassAds*, de los logs de ejecución y de los ficheros de histórico. Sin una capa adicional de procesamiento, esta información no puede explotarse de forma eficiente.

Finalmente, la creciente complejidad del clúster, con nodos configurados específicamente para cómputo mononodo, multinodo o modos mixtos, hace aún más necesaria la existencia de un sistema capaz de registrar no solo el estado final del trabajo, sino también su interacción con las políticas del clúster. Aspectos como el modo de ejecución, los límites temporales, los requisitos de memoria o la asignación a nodos especiales forman parte esencial del análisis de uso y no pueden extraerse directamente de las herramientas estándar del gestor de colas.

Estas limitaciones motivaron el desarrollo de un sistema de *accounting* propio, capaz de recopilar, centralizar y analizar de forma continua toda la información relevante generada por HTCCondor. El resultado es un conjunto de herramientas que permite obtener métricas sólidas para la planificación técnica, la gestión de prioridades, la elaboración de informes institucionales y la futura integración con sistemas de monitorización y certificación, como la ISO 27001.

3 Creación del sistema de Accounting

3.1 Motivación y objetivos del sistema de *accounting*

La experiencia del instituto con otros clusters de computo, como por ejemplo Artemisa [23], puso de manifiesto la necesidad de contar con un sistema de *accounting* capaz de registrar y analizar de forma exhaustiva la actividad del clúster. Para poder evaluar el rendimiento del clúster, planificar futuras expansiones, establecer políticas de uso ajustadas y proporcionar informes precisos a la dirección del IFIC, resultaba imprescindible disponer de un mecanismo centralizado capaz de consolidar toda esta información.

El objetivo principal del sistema desarrollado es, por tanto, recopilar de forma continua y automatizada todos los datos relevantes generados por HTCCondor durante la ejecución de trabajos en GLUON, transformarlos en un formato uniforme y almacenarlos en una

base de datos estructurada que permita su análisis a corto y largo plazo. Esto incluye información referente al envío de trabajos, su planificación, el uso real de recursos, los tiempos de espera, los modos de ejecución empleados (mononodo, multinodo o mixto), así como el comportamiento de las políticas del clúster.

Además de proporcionar métricas operativas para la administración del sistema, el *accounting* debe servir como herramienta de seguimiento científico, permitiendo analizar el uso del clúster por líneas de investigación y facilitando la planificación estratégica del instituto. La capacidad de reconstruir la carga de trabajo por periodos, grupos y usuarios es esencial para detectar patrones de uso, identificar posibles cuellos de botella y evaluar la eficiencia de las políticas de planificación implementadas.

Por último, este sistema constituye un componente fundamental de la futura certificación ISO 27001 prevista para la infraestructura, ya que facilita la trazabilidad completa de la actividad del clúster y proporciona un registro histórico estructurado de todas las tareas ejecutadas. Su diseño modular y extensible garantiza que pueda adaptarse a nuevas necesidades en el futuro, incluyendo la integración con herramientas de monitorización avanzadas o la generación automática de informes.

3.2 Arquitectura general del sistema de *accounting* (modelo ETL)

El sistema de *accounting* desarrollado para GLUON está estructurado siguiendo un modelo de tipo ETL [24] (*Extract-Transform-Load*), ampliamente utilizado en sistemas de ingeniería de datos para consolidar información procedente de múltiples fuentes. Este enfoque proporciona un marco claro y modular para procesar de manera continua los datos generados por HTCCondor, permitiendo una separación precisa entre las fases de extracción, transformación y almacenamiento, y facilitando la extensibilidad futura del sistema.

La arquitectura se ejecuta de forma persistente en el nodo del *Central Manager* (cm03), lo que garantiza acceso directo a los ficheros de histórico generados por el *Schedd*. La decisión de ubicar el sistema en este nodo responde tanto a motivos prácticos —la proximidad física a las fuentes de datos— como a criterios de eficiencia, al evitar transferencias innecesarias de ficheros a través de la red. El sistema opera de forma completamente autónoma, monitorizando los directorios de histórico y procesando nuevos ficheros en cuanto aparecen.

La fase de *extracción* consiste en la identificación continua de ficheros de histórico generados por HTCCondor, cada uno de los cuales contiene los *ClassAds* correspondientes a un único trabajo. Esta granularidad, habilitada mediante la funcionalidad *per-job history*, simplifica el procesado y permite paralelizar tareas o ampliar el sistema en un futuro. Una vez detectado un fichero nuevo, el sistema procede a su lectura y extracción de atributos relevantes, preservando en todo momento la estructura original proporcionada

por HTCondor.

La fase de *transformación* constituye el núcleo lógico del sistema. En ella se interpretan, normalizan y enriquecen los datos extraídos, resolviendo estructuras internas de los *ClassAds*, evaluando expresiones, manejando casos particulares (como trabajos paralelos o estados incompletos) y generando un conjunto homogéneo de campos listos para almacenamiento. Durante esta fase también se incorporan datos externos provenientes del sistema UNIX local, como el identificador del usuario, su grupo primario y subgrupos asociados, lo que permite disponer de métricas que integran tanto el entorno HTCondor como la estructura organizativa del instituto.

Finalmente, la fase de *carga* inserta los datos procesados en una base de datos MySQL [25] estructurada y gestionada mediante SQLAlchemy [26]. Esta capa garantiza la integridad, consistencia y persistencia de la información, permitiendo realizar consultas complejas y agregadas de forma eficiente. Para evitar duplicados y garantizar la idempotencia del procesamiento, el sistema comprueba si un trabajo ya existe en la base de datos antes de insertarlo, realizando actualizaciones cuando es necesario. Tras completar el procesamiento, el fichero original de histórico es archivado en una estructura jerárquica basada en la fecha de finalización del trabajo, preservando un historial completo accesible para auditorías futuras.

En conjunto, esta arquitectura ETL dota a GLUON de un sistema de *accounting* robusto, modular y fiable, capaz de consolidar información crítica para la administración del clúster y el análisis científico. Su diseño facilita futuras ampliaciones, como la integración de nuevas métricas, el soporte a nodos GPU —con vistas a una posible extensión del sistema a Artemisa—. Actualmente, el análisis y explotación de los datos del *accounting* se realiza mediante scripts en Python, lo que permite una exploración flexible y reproducible de la información almacenada.

Figure 4: Esquema general del sistema de *accounting* de GLUON, estructurado como un proceso ETL: extracción de datos desde los ficheros de histórico, transformación y normalización mediante Python y SQLAlchemy, y carga final en una base de datos relacional.

3.3 Fase de extracción de datos (*Extract*)

La fase de extracción constituye el primer componente del sistema de *accounting* y se encarga de identificar de manera continua los nuevos ficheros de histórico generados por

HTCondor. Gracias a la activación del modo *per-job history*, cada trabajo produce un único fichero independiente que contiene los *ClassAds* correspondientes a su ciclo de vida. Esta estructura simplificada facilita el procesamiento posterior y permite que la detección de nuevos trabajos se base exclusivamente en la aparición de nuevos ficheros en el directorio monitorizado.

El sistema ejecuta un bucle de monitorización continua en el que inspecciona el directorio principal de histórico del *Schedd*. Cada iteración del proceso recopila la lista de ficheros presentes y selecciona aquellos que aún no han sido procesados. Esta operación se realiza de forma eficiente mediante consultas directas al sistema de ficheros, evitando dependencias adicionales con el propio HTCondor. Esta independencia proporciona robustez y permite que el sistema continúe operando incluso en situaciones en las que el servicio principal del *Schedd* pueda encontrarse temporalmente sobrecargado o reiniciado.

Una vez detectado un fichero de histórico, el sistema procede a su lectura empleando los mecanismos de parsing de *ClassAds* proporcionados por la librería oficial de HTCondor [27]. El extractor transforma cada fichero en una lista de anuncios, preservando la totalidad de la información generada por el trabajo, incluyendo campos estándar, expresiones evaluables y atributos definidos dinámicamente por las políticas del clúster. El sistema incorpora mecanismos de manejo de errores que permiten continuar la ejecución incluso cuando un fichero individual pueda encontrarse corrupto, incompleto o en proceso de escritura, evitando bloqueos y facilitando la detección temprana de anomalías.

Para garantizar que únicamente se analicen trabajos finalizados, la extracción incluye una comprobación preliminar del campo *CompletionDate*. En aquellos casos en los que un fichero corresponda a un trabajo aún en ejecución o en un estado no definitivo, el sistema pospone su procesamiento para iteraciones posteriores. Esta decisión evita inconsistencias en la base de datos y reduce la necesidad de realizar actualizaciones repetidas sobre el mismo registro.

Gracias a este mecanismo de extracción continua, el sistema es capaz de incorporar en tiempo casi real la actividad del clúster en la base de datos de *accounting*, estableciendo las bases para las siguientes fases de procesamiento y almacenamiento. Esta arquitectura de monitorización no intrusiva permite además escalar la solución en un futuro, incorporando múltiples fuentes de datos o extendiendo el análisis a otros componentes del sistema.

3.4 Fase de transformación de datos (*Transform*)

La fase de transformación constituye el núcleo lógico del sistema de *accounting* y es responsable de convertir los datos semiestructurados procedentes de los ficheros de histórico de HTCondor en un conjunto coherente, normalizado y enriquecido de atributos listos para su almacenamiento en la base de datos. Esta etapa requiere interpretar adecuadamente la estructura interna de los *ClassAds*, manejar casos especiales derivados de la propia dinámica del sistema de colas y complementar la información disponible con datos adicionales del sistema UNIX local.

El primer paso de la transformación consiste en la evaluación segura de todos los atributos contenidos en el fichero. HTCCondor almacena muchos de sus valores utilizando expresiones internas (*ExprTree*) que deben ser evaluadas antes de poder ser procesadas. El sistema implementa una función específica que detecta este tipo de estructuras y las evalúa mediante el motor oficial de ClassAds, garantizando que los valores utilizados en etapas posteriores sean numéricos o textuales y evitando errores derivados de expresiones sin evaluar. Este mecanismo permite manejar sin ambigüedades campos como *JobStatus*, *RequestCpus*, *RequestMemory*, *RemoteWallClockTime* o *ExitCode*.

Otro aspecto clave de esta fase es la reconstrucción de atributos incompletos. En ciertos casos, especialmente cuando un trabajo termina en estado *HOLD* o es retirado antes de finalizar, el campo *CompletionDate* puede no estar definido. Para evitar inconsistencias, el sistema identifica estas situaciones y utiliza la marca temporal del último cambio de estado (*EnteredCurrentStatus*) como sustituto. De este modo, incluso trabajos anómalos quedan representados en la base de datos con un conjunto completo de atributos temporales.

La transformación incluye también un proceso de enriquecimiento con información procedente del sistema UNIX local. A partir del campo *Owner*, el sistema consulta la base de datos de usuarios y grupos del nodo para obtener los identificadores reales del usuario (*UID*), su grupo primario y posibles subgrupos asociados. Esta información permite generar métricas precisas por áreas científicas del instituto, facilitando el análisis de uso por grupos de investigación y la elaboración de informes internos. La integración de datos de HTCCondor con la estructura organizativa del sistema constituye uno de los componentes más valiosos del proceso de transformación.

El sistema debe además distinguir entre trabajos mononodo y trabajos paralelos basados en MPI, los cuales presentan estructuras internas diferentes en los *ClassAds*. Para trabajos en el Universo *Parallel* (11), HTCCondor no proporciona directamente ciertas métricas, como el número de núcleos efectivamente provisionados. El sistema corrige estas diferencias normalizando los valores de *CpusProvisioned* y *MemoryProvisioned* a partir de los recursos solicitados por el usuario, garantizando una representación uniforme entre trabajos seriales y paralelos.

Finalmente, todos los valores extraídos o derivados se compactan en un diccionario normalizado que incluye información sobre el ciclo de vida del trabajo, los recursos solicitados y utilizados, los tiempos de espera y ejecución, el nodo de cómputo asignado y las condiciones bajo las cuales el trabajo terminó. Este conjunto de datos uniformizado constituye la representación final del trabajo y sirve como entrada directa para la fase de almacenamiento en la base de datos.

Gracias a esta fase de transformación, el sistema de *accounting* puede reconstruir de forma fiable y precisa la historia de cada trabajo ejecutado en GLUON, incluso en situaciones en las que la información proporcionada por HTCCondor es incompleta, heterogénea o dependiente del modo de ejecución. Esta normalización rigurosa es fundamental para

garantizar la calidad de las métricas obtenidas y para permitir análisis posteriores detallados y comparables entre distintos tipos de cargas de trabajo.

3.5 Fase de carga de datos (*Load*)

La fase de carga constituye el último paso del sistema de *accounting* y es responsable de insertar en la base de datos toda la información procesada durante las etapas anteriores. Esta capa se ha implementado íntegramente en Python utilizando SQLAlchemy como biblioteca ORM, lo que permite gestionar la interacción con el motor MySQL de forma estructurada, segura y altamente extensible. La elección de Python responde tanto a su integración nativa con las herramientas de HTCCondor como a la flexibilidad que ofrece para construir sistemas modulares y ejecutarlos de manera continua en el *Central Manager*.

Durante esta fase, cada trabajo ya transformado se convierte en una instancia del modelo de datos definido en SQLAlchemy. Antes de insertar un nuevo registro, el sistema comprueba de manera explícita si el trabajo ya existe en la base de datos, empleando como identificador único una combinación del *ClusterId*, *ProcId* y el nombre del *Schedd*. Este diseño evita colisiones incluso en entornos con múltiples planificadores o con reenvío de logs desde nodos externos, garantizando la idempotencia del proceso de carga.

En caso de que el trabajo ya esté presente en la base de datos, el sistema actualiza únicamente los campos cuya información haya cambiado o se haya completado durante la ejecución. Por el contrario, si el trabajo es completamente nuevo, se inserta un registro completo. Este mecanismo híbrido de inserción-actualización permite conservar toda la información relevante incluso para trabajos que pasan por múltiples estados intermedios, como suspensiones, retenciones o reintentos.

La gestión de la base de datos se realiza mediante sesiones transaccionales de SQLAlchemy, con control explícito de *commit* y *rollback* para garantizar la integridad en caso de fallos durante el almacenamiento. El sistema está preparado para manejar excepciones derivadas del acceso concurrente, desconexiones temporales o inconsistencias en los datos, permitiendo reintentos controlados sin interrumpir el flujo principal de ejecución.

Una vez almacenado el trabajo en la base de datos, la fase de carga finaliza moviendo el fichero de histórico correspondiente a un sistema jerárquico de archivado. Este proceso organiza los ficheros en directorios basados en la fecha de finalización del trabajo (año, mes y día), permitiendo conservar una copia exacta del histórico para auditorías futuras, análisis avanzados o depuración. Esta separación entre datos estructurados (almacenados en MySQL) y datos crudos (almacenados en el archivo histórico) es fundamental para garantizar trazabilidad completa y reproducibilidad en el análisis de uso del clúster.

Gracias a esta infraestructura, la base de datos resultante se convierte en un repositorio centralizado de alto valor que permite realizar consultas complejas sobre el funcionamiento real del clúster, analizar tendencias a largo plazo y generar métricas que integran tanto la carga de trabajo global como el comportamiento de los distintos grupos y usuarios. La

modularidad de la implementación en Python facilita además la ampliación futura del sistema, ya sea incorporando nuevos campos, nuevas fuentes de datos o integraciones con herramientas de monitorización y visualización.

3.6 Gestión del histórico y archivado

Una vez que la información de un trabajo ha sido correctamente almacenada en la base de datos, el fichero original de histórico se mueve desde el directorio principal del *Schedd* a una estructura de archivado organizada por fecha. Este proceso evita reprocesamientos, reduce la carga del sistema de monitorización y permite conservar una copia exacta del fichero para auditorías o depuración futura.

El archivado se realiza siguiendo una estructura jerárquica basada en año, mes y día de finalización del trabajo, generada automáticamente por el sistema. Con este mecanismo se preservan los datos crudos de HTCondor sin interferir con la operación normal del clúster y se facilita la trazabilidad a largo plazo, requisito importante tanto para la administración del sistema como para futuras tareas de certificación.

3.7 Resultados y capacidades del sistema de *accounting*

La consolidación de toda la información generada por HTCondor en una base de datos estructurada permite obtener métricas precisas, reproducibles y completamente automatizadas sobre el uso real de GLUON. Gracias al sistema desarrollado, es posible generar informes detallados sobre la carga del clúster, la actividad de los distintos grupos de investigación, la evolución temporal del uso de recursos y el comportamiento de los trabajos en función de su naturaleza (mononodo o multinodo). Estas métricas, anteriormente dispersas en distintos componentes del sistema o difíciles de obtener de forma agregada, pueden ahora consultarse de manera directa y con un coste computacional muy reducido.

El sistema facilita la elaboración de reportes periódicos para la administración del centro y para las líneas de investigación que utilizan GLUON, permitiendo evaluar patrones de uso, detectar incrementos de demanda y planificar futuras expansiones de la infraestructura. Además, la disponibilidad de datos históricos completos permite analizar la eficiencia de las políticas aplicadas en el clúster y compararlas con periodos anteriores. Todo ello proporciona una base cuantitativa sólida para la toma de decisiones estratégicas.

A modo de ejemplo, en la Figura 5 se muestran dos visualizaciones obtenidas directamente a partir de la base de datos construida por el sistema de *accounting*. La primera ilustra el número total de trabajos ejecutados por cada grupo de investigación, mientras que la segunda representa la evolución mensual de las horas de CPU consumidas en el clúster. Ambas figuras constituyen solo una muestra del potencial analítico que ofrece la infraestructura desarrollada.

Figure 5: Ejemplos de informes generados a partir del sistema de *accounting*. Izquierda: número total de trabajos ejecutados por cada grupo de investigación. Derecha: evolución mensual de las horas de CPU consumidas en GLUON.

3.8 Trabajo futuro relacionado con el Accounting

El sistema de *accounting* desarrollado constituye una base sólida para el análisis exhaustivo del uso de GLUON, aunque existen varias líneas de mejora que permitirán ampliar sus capacidades en el futuro. La primera de ellas es la integración completa con el ecosistema ELK (ElasticSearch [28], Logstash [29] y Kibana [30]), lo que permitiría indexar todos los registros procesados y habilitar consultas avanzadas en tiempo real, así como la generación de paneles interactivos y dashboards dinámicos. Esta integración facilitaría la detección de patrones anómalos, el análisis de tendencias y la elaboración de informes complejos sin necesidad de herramientas externas.

Otra línea de desarrollo es la incorporación de nuevas fuentes de información, incluyendo los registros del *Startd*, el *Negotiator* y los sistemas de monitorización del clúster. La combinación de estos datos con la información ya almacenada permitiría caracterizar de manera más completa la carga del sistema, la eficiencia del planificador y el comportamiento del software científico utilizado por los distintos grupos.

Finalmente, el sistema proporciona una trazabilidad completa de la actividad del clúster y genera un registro histórico estructurado que resulta de gran utilidad para procesos de auditoría. Esta información es especialmente valiosa de cara a una futura certificación ISO 27001, ya que facilita la recopilación de evidencias, el seguimiento de eventos y la elaboración de informes técnicos necesarios para reforzar la seguridad operativa del clúster.

4 Migración de CentOS 7 a AlmaLinux 9

4.1 Motivación y contexto de la migración

Cuando GLUON entró en funcionamiento, la infraestructura se basaba en CentOS 7, siguiendo la tradición de los sistemas HPC del instituto y la disponibilidad de soporte estable a largo plazo. Sin embargo, el fin de vida oficial de CentOS 7 en junio de 2024

hacía necesaria una transición completa hacia una distribución moderna, mantenida y compatible con el ecosistema científico actual.

Tras evaluar distintas alternativas, se seleccionó AlmaLinux 9 como nueva base del sistema. AlmaLinux es una distribución comunitaria compatible a nivel binario con Red Hat Enterprise Linux 9 [31], ampliamente adoptada en entornos HPC y con un ciclo de soporte adecuado para la infraestructura del centro. Esta elección garantiza la compatibilidad con el software científico moderno, el acceso a actualizaciones de seguridad y la posibilidad de integrar herramientas contemporáneas de administración y despliegue.

4.2 Proceso de reinstalación: Kickstart

La migración implicó la reinstalación completa de los nodos de GLUON utilizando un sistema de despliegue totalmente desatendido basado en Kickstart [32] y arranque por red (PXE). Para ello se preparó un servidor de instalación que proporcionaba, a través de DHCP, las imágenes necesarias para la carga inicial del instalador, mientras que los parámetros de instalación y particionado se definieron íntegramente en un fichero Kickstart personalizado. Este procedimiento permitió realizar instalaciones consistentes y reproducibles de AlmaLinux 9 en todos los nodos, reduciendo de forma significativa el tiempo de despliegue y evitando variaciones entre sistemas.

4.3 Configuración post-instalación y automatización mediante Ansible

Tras la reinstalación de todos los nodos mediante Kickstart y PXE, la configuración final del sistema se llevó a cabo mediante Ansible [33]. Esta transición supuso un cambio significativo respecto al sistema previo basado en Puppet [34], proporcionando un modelo de administración más flexible, transparente y alineado con las prácticas actuales del ecosistema HPC. Ansible permitió definir el estado deseado de cada nodo de forma declarativa, asegurando que todas las máquinas del clúster mantuvieran una configuración homogénea y reproducible.

La transición desde Puppet hacia Ansible se justificó por motivos tanto técnicos como operativos. Puppet requiere un modelo basado en agentes, con servicios residentes en cada nodo, gestión de certificados y un proceso de sincronización periódico, lo que incrementa la complejidad y los puntos potenciales de fallo. Ansible, en cambio, adopta un enfoque *agentless* basado únicamente en SSH y Python, reduciendo significativamente la infraestructura necesaria y facilitando la administración del clúster. Además, la sintaxis declarativa en YAML resulta más accesible y flexible que el lenguaje específico de Puppet, permitiendo desarrollar roles y tareas de forma más transparente. La comunidad HPC contemporánea ha convergido mayoritariamente en Ansible, lo que proporciona un ecosistema más amplio de buenas prácticas, roles existentes y herramientas compatibles. Gracias a esta transición, la configuración de GLUON es ahora más reproducible, más fácil

de mantener y mejor alineada con los estándares actuales de automatización en centros de cómputo científico.

La estructura utilizada se basa en roles independientes, lo que permite modular las distintas tareas de configuración. Cada rol incluye sus propios *tasks*, *handlers*, plantillas y ficheros, facilitando el mantenimiento y la ampliación del sistema. Esta organización hace posible actualizar componentes concretos (como bibliotecas científicas, configuraciones de red o parámetros de HTCCondor) sin afectar al resto de la infraestructura. El uso de *group_vars* y un inventario estructurado permite además aplicar configuraciones específicas según el tipo de nodo.

En particular, aunque los nodos de acceso *glui* y los nodos de cómputo *glwn* comparten en gran medida la misma base de software y configuración, se desarrollaron ajustes específicos para cada tipo de máquina. Estos ajustes incluyen diferencias en los servicios expuestos, reglas de cortafuegos adaptadas a su función y configuraciones particulares de HTCCondor. De este modo, los nodos de acceso mantienen los componentes necesarios para la interacción directa con los usuarios, mientras que los nodos de cómputo conservan un entorno más controlado y orientado exclusivamente a la ejecución eficiente de trabajos.

Asimismo, la automatización con Ansible permitió integrar de manera coherente todos los elementos necesarios para el funcionamiento del clúster: autenticación mediante LDAP, montaje de sistemas de ficheros, configuración de la red Infiniband, despliegue del software científico básico y puesta en marcha del gestor de recursos HTCCondor. La modularidad del sistema facilita no sólo el despliegue inicial, sino también la actualización continua de los nodos, reduciendo el tiempo de mantenimiento y minimizando errores manuales.

Gracias a este enfoque, la migración a AlmaLinux 9 no solo reprodujo el funcionamiento previo del clúster, sino que mejoró la coherencia, trazabilidad y mantenibilidad de la infraestructura, estableciendo un marco sólido para su administración futura.

4.4 Validación del sistema tras la migración

Una vez finalizada la transición de todos los nodos a AlmaLinux 9, se llevó a cabo una fase de validación exhaustiva para asegurar que la nueva configuración mantenía la funcionalidad completa del clúster. Esta validación incluyó la verificación del gestor HTCCondor, la integración con el servicio de autenticación del instituto, el acceso al sistema de almacenamiento Lustre y la correcta operación de los distintos perfiles de nodos (mononodo, multinodo y nodos de alta memoria).

La migración no solo mantuvo la compatibilidad con las herramientas existentes, sino que permitió modernizar el entorno científico del clúster, incorporando versiones más recientes de compiladores, bibliotecas matemáticas y entornos paralelos.

4.5 Validación del software científico y herramientas HPC

Una vez completada la migración a AlmaLinux 9, se llevó a cabo una fase exhaustiva de validación del entorno científico del clúster. Este proceso fue esencial para garantizar que las aplicaciones utilizadas habitualmente por los grupos de investigación del instituto funcionaran correctamente en la nueva plataforma. La actualización del sistema operativo implicaba cambios en versiones de librerías, compiladores y entornos de ejecución, por lo que resultaba imprescindible verificar la compatibilidad y el rendimiento de las herramientas fundamentales para la investigación en física de altas energías.

La validación incluyó pruebas con distintos compiladores disponibles en el sistema, entre ellos `gcc`, `gfortran` [35] y los compiladores clásicos empleados por numerosos códigos legacy escritos en Fortran 77 y Fortran 90. Se verificó la correcta instalación y funcionamiento de librerías matemáticas como BLAS, LAPACK y FFTW [36], así como la capacidad de compilar y ejecutar código científico desarrollado internamente en el IFIC.

Un aspecto especialmente relevante fue la comprobación del entorno de paralelización, tanto en modo mononodo como en modo multinodo. Para ello se realizaron pruebas con OpenMP [37], ejecutando códigos multiproceso que permitieran comprobar el uso correcto de los núcleos físicos, así como el impacto de la desactivación del *SMT* (*Simultaneous Multithreading*) en los nodos de cómputo. En paralelo, se validó la funcionalidad del entorno MPI mediante la compilación y ejecución de programas en el Universo *Parallel* de HTCondor, garantizando que la comunicación entre nodos funcionara correctamente y que el gestor de recursos reservara los nodos de manera simultánea.

Además de la validación funcional, se llevaron a cabo pruebas de escalabilidad para estudiar el comportamiento de aplicaciones paralelas en la nueva versión del sistema operativo. Estos ensayos permitieron confirmar que los trabajos MPI escalaban correctamente con el número de núcleos y nodos asignados, y que el rendimiento era consistente con el esperado para una red Infiniband de alta velocidad. La correcta interacción entre OpenMPI, la capa RDMA [38] y el hardware Infiniband fue verificada mediante benchmarks que evaluaban tanto la latencia como el ancho de banda efectivo.

En conjunto, las pruebas realizadas demostraron que la migración a AlmaLinux 9 no solo mantenía la compatibilidad con el software científico empleado en el centro, sino que proporcionaba una base más moderna y estable para el desarrollo y ejecución de aplicaciones HPC.

Algunos de los componentes científicos instalados y validados durante este proceso se ilustran en la Figura 6.

4.6 Pruebas de rendimiento y comunicaciones Infiniband

Tras completar la migración y validar el entorno científico, se llevaron a cabo pruebas específicas para evaluar el rendimiento del clúster y, en particular, el correcto funcionamiento de la red Infiniband de alta velocidad. Dado que una parte de las cargas de trabajo del

Figure 6: Ejemplos de algunos de los componentes científicos instalados y validados durante la migración a AlmaLinux 9. La verificación incluyó librerías matemáticas, entornos de paralelización, compiladores y software especializado utilizado por los diferentes grupos de investigación del IFIC.

IFIC depende de aplicaciones MPI multinodo, era esencial confirmar que la configuración de red, los controladores RDMA y las bibliotecas de comunicación estaban correctamente integrados con AlmaLinux 9.

Las primeras pruebas se centraron en verificar la conectividad básica entre nodos mediante programas sencillos de MPI, asegurando que las aplicaciones paralelas podían ejecutarse simultáneamente en varios nodos y que el planificador reservaba los recursos de forma coordinada. Además, se comprobó que la pila de comunicaciones utilizaba correctamente el transporte Infiniband mediante RDMA, verificando que OpenMPI no realizaba ningún retorno inesperado a comunicaciones TCP durante la ejecución de los trabajos. Estas pruebas permitieron confirmar tanto la correcta configuración del entorno multinodo como la utilización efectiva de la red de alta velocidad del clúster.

Además de las pruebas sintéticas, se realizaron ensayos de escalabilidad utilizando códigos reales empleados por distintos grupos del IFIC. Estas pruebas permitieron estudiar la evolución del rendimiento con respecto al número de núcleos y de nodos implicados, generando curvas de aceleración que mostraron un comportamiento estable y coherente con la arquitectura del sistema. Este análisis confirmó que la red Infiniband estaba correctamente configurada y que el rendimiento paralelo se mantenía dentro de los valores esperados para los nodos AMD EPYC y la interconexión de 200 Gb/s.

Tras la migración, la infraestructura de GLUON quedó organizada de manera coherente y homogénea, incorporando un sistema operativo actualizado, una configuración consolidada de HTCondor y un modelo de administración basado en Ansible. La Figura 7 resume la arquitectura resultante y la compara con Artemisa, la infraestructura GPU del IFIC. Esta comparación permite identificar los elementos comunes entre ambos sistemas y las áreas en las que se están realizando mejoras, en particular la transición del sistema de monitorización basado en Telegraf [39] + InfluxDB [40] hacia un modelo moderno.

Esta convergencia arquitectónica facilita el mantenimiento y la evolución conjunta de ambas infraestructuras. Durante este año se ha iniciado además el estudio de un nuevo

Figure 7: Comparación esquemática entre la arquitectura final de GLUON tras la migración a AlmaLinux 9 y la infraestructura actual de Artemisa. Se destacan los elementos comunes y las diferencias en el sistema de monitorización, donde GLUON está en proceso de transición hacia un modelo basado en Prometheus. Se espera que la actualización del sistema de monitorización se realice a lo largo del año 2026.

sistema de monitorización basado en Prometheus y Grafana. Aunque la implantación definitiva en GLUON se llevará a cabo más adelante por el responsable correspondiente, se ha desarrollado un primer despliegue completo en un entorno de pruebas independiente, cuya finalidad es servir de base técnica para la futura transición del sistema de monitorización. Este prototipo ha permitido evaluar herramientas, definir métricas relevantes y sentar las bases del trabajo que se describe en el capítulo siguiente.

5 Sistema de monitorización: Evaluación y prototipo con Prometheus + Grafana

5.1 Situación actual de GLUON (Telegraf + InfluxDB + Grafana)

La infraestructura GLUON utiliza actualmente un sistema de monitorización basado en la combinación Telegraf–InfluxDB–Grafana, una arquitectura ampliamente empleada en entornos HPC durante los últimos años. En este modelo, Telegraf actúa como agente de recolección en cada nodo del clúster, enviando métricas de hardware y del sistema operativo a una base de datos InfluxDB, optimizada para series temporales. Finalmente, Grafana proporciona la capa de visualización, permitiendo a los administradores consultar

el estado del clúster mediante paneles personalizados.

Este sistema fue adoptado en el contexto inicial de GLUON, heredado de prácticas previas en el centro y plenamente funcional para la monitorización básica del hardware, el estado de los nodos y ciertos parámetros de carga. Sin embargo, la evolución del ecosistema de monitorización y la consolidación de Prometheus como estándar de facto en nuevas instalaciones HPC han motivado el estudio de alternativas más modernas que ofrezcan mayor flexibilidad, escalabilidad y facilidad de integración con servicios nativos de AlmaLinux 9.

En este momento, GLUON mantiene operativa su monitorización basada en Telegraf e InfluxDB, sin modificaciones en el entorno de producción. El trabajo realizado durante este año ha consistido exclusivamente en un estudio funcional en un entorno de pruebas independiente, con el objetivo de evaluar la viabilidad de una futura migración hacia Prometheus y Grafana. Este prototipo no afecta al sistema actual y tiene como finalidad sentar las bases técnicas que facilitarán la implantación definitiva en GLUON, la cual será llevada a cabo por el responsable técnico correspondiente en el momento adecuado (previsiblemente a lo largo de 2026).

5.2 Motivación para la transición hacia Prometheus

Aunque el sistema actual basado en Telegraf, InfluxDB y Grafana proporciona la funcionalidad necesaria para la monitorización básica de GLUON, la evolución del ecosistema de herramientas de observabilidad y las necesidades de un clúster en crecimiento hacen recomendable estudiar alternativas más modernas. En los últimos años, Prometheus se ha consolidado como la solución estándar en infraestructuras científicas y servicios de computación distribuida, especialmente por su integración con sistemas basados en Linux, su arquitectura modular y su ecosistema de *exporters* especializados.

El modelo tradicional empleado por Telegraf, basado en el envío continuo de métricas hacia un servidor centralizado, presenta limitaciones en términos de escalabilidad, flexibilidad y gestión a largo plazo. Por el contrario, Prometheus emplea un modelo de recopilación *pull*, donde el servidor central consulta de manera periódica a los nodos monitorizados. Este enfoque facilita la integración con nuevas métricas, simplifica la depuración en caso de fallos y permite instrumentar servicios adicionales sin necesidad de agentes complejos.

Además, Prometheus dispone de un amplio conjunto de *exporters* específicos para entornos HPC, incluyendo monitorización de GPUs, redes Infiniband, servicios asociados al clúster y métricas avanzadas de sistemas de ficheros distribuidos. Su compatibilidad con Grafana permite mantener el sistema de visualización actual, minimizando el impacto en los usuarios y facilitando una transición progresiva en caso de adoptarse finalmente esta tecnología.

Por estos motivos, durante el presente año se ha llevado a cabo un estudio preliminar del funcionamiento de Prometheus en un entorno controlado de pruebas. El objetivo de

este estudio no es reemplazar el sistema actual en GLUON, sino evaluar sus capacidades, identificar su potencial de integración con AlmaLinux 9 y valorar su adecuación como base para una futura migración. Este análisis técnico proporciona información valiosa para el diseño del sistema que, llegado el momento, implementará el responsable técnico encargado de la monitorización del clúster.

5.3 Despliegue del prototipo en un entorno de pruebas

Como ya se ha dicho, el estudio de Prometheus se llevó a cabo en un entorno de pruebas independiente compuesto por varios nodos de cómputo y un servidor dedicado para el despliegue del sistema de monitorización. Este entorno permitió evaluar el comportamiento de la infraestructura sin interferir en GLUON y reproduciendo condiciones equivalentes a las de un clúster de producción.

Para la recolección de métricas se instalaron distintos *exporters* en todos los nodos del entorno de pruebas. El primero de ellos fue el *node exporter* [41], encargado de recopilar información detallada sobre el uso de CPU, memoria, actividad de disco, carga del sistema y otras métricas esenciales del hardware. Este componente constituye la base de la monitorización en Prometheus y permite obtener una visión muy fina del estado de los nodos.

Además, se desplegó un *IPMI exporter* [42] para recoger métricas de bajo nivel directamente desde los sistemas de gestión del hardware. Este módulo proporciona información relativa a temperaturas, voltajes, velocidad de los ventiladores o consumo energético, lo que abre la puerta a líneas de trabajo de gran interés para el futuro del clúster.

Durante este estudio también se revisó la disponibilidad de *exporters* específicos para gestores de colas. Aunque HTCondor no dispone actualmente de un *exporter* oficial, se identificaron alternativas desarrolladas para otros sistemas —como Slurm [43]— que permiten monitorizar en detalle la ocupación del clúster, los recursos asignados y la actividad del planificador. Esto abre la posibilidad de desarrollar en un futuro un *exporter* propio para HTCondor que permita exponer métricas clave como CPUs en uso, memoria ocupada, número de trabajos activos o el estado de cada nodo. Este análisis preliminar constituye un punto de partida para futuros desarrollos. Para ilustrar la arquitectura del sistema de monitorización desplegado en el entorno de pruebas, se muestra en la Figura 8 el flujo completo entre los *exporters*, el servidor Prometheus y la capa de visualización en Grafana.

La infraestructura del prototipo se completó con un servidor de Prometheus desplegado sobre una máquina de cómputo antigua reutilizada para este propósito. Prometheus consulta periódicamente los *exporters* instalados en los nodos, almacenando las métricas recopiladas en su propia base de datos interna optimizada para series temporales. Por último, se integró esta instancia con el servidor central de Grafana utilizado en el centro, lo que permitió visualizar las métricas del entorno de pruebas mediante paneles personalizados y verificar la compatibilidad de la solución con el sistema actual de visualización.

Figure 8: Arquitectura general del prototipo de monitorización basado en Prometheus y Grafana. Se muestra el flujo de información desde los exporters desplegados en los nodos hasta el servidor Prometheus y su visualización final en Grafana.

Este despliegue funcional permitió estudiar en detalle el comportamiento de Prometheus y sentó las bases técnicas que facilitarán la futura transición del sistema de monitorización de GLUON.

5.4 Resultados del prototipo y evaluación de viabilidad

Durante las pruebas se recopiló información en tiempo real sobre el estado de los nodos, la carga del sistema, el uso de recursos y métricas energéticas procedentes de los interfaces IPMI, verificando la estabilidad del sistema y la calidad de los datos obtenidos.

Una de las visualizaciones más relevantes obtenidas durante estas pruebas fue la monitorización del consumo energético agregado de todos los nodos del entorno de pruebas. Este entorno está compuesto por 21 equipos de cómputo conectados mediante red Infiniband, lo que lo convierte en una plataforma muy representativa para estudiar el comportamiento de una infraestructura similar a GLUON. La posibilidad de registrar en tiempo real el consumo de energía permite explorar líneas de trabajo orientadas a la eficiencia, como la identificación automática de patrones de carga o el estudio de estrategias de apagado dinámico de nodos en periodos de baja actividad. Estas capacidades abren la puerta a futuras iniciativas de *green computing* dentro del centro.

La Figura 9 muestra un ejemplo real del panel desarrollado durante estas pruebas, en el que se representa el consumo energético agregado del entorno de pruebas en función del número de núcleos reservados por el gestor de recursos. Para construir esta visualización se desplegó también el *exporter* oficial de Slurm, lo que permitió correlacionar de manera

directa las métricas energéticas obtenidas a través de IPMI con la carga real del sistema. Este tipo de análisis resulta especialmente útil para estudiar la eficiencia del planificador y evaluar el impacto energético de diferentes patrones de uso, proporcionando una base sólida para las iniciativas de *green computing* y motivando el estudio comparativo entre gestores de colas que se aborda en el capítulo siguiente.

Figure 9: Ejemplo de visualización obtenida durante el estudio del prototipo: consumo energético agregado en tiempo real del entorno de pruebas compuesto por 21 nodos de cómputo conectados mediante Infiniband.

En conjunto, los resultados del prototipo demuestran que Prometheus ofrece la flexibilidad, estabilidad y nivel de detalle necesarios para una futura migración del sistema de monitorización de GLUON.

5.5 Aplicabilidad del prototipo a GLUON

El prototipo desarrollado en el entorno de pruebas proporciona una referencia técnica clara para la futura actualización del sistema de monitorización de GLUON. Aunque la implantación definitiva será realizada por el responsable técnico correspondiente, los resultados obtenidos permiten identificar los componentes necesarios, validar la compatibilidad con AlmaLinux 9 y anticipar posibles líneas de mejora. De este modo, el trabajo realizado sienta las bases para una transición ordenada y bien documentada hacia un sistema de monitorización moderno y escalable.

6 Evaluación de Slurm en un entorno de pruebas para el análisis del rendimiento paralelo

6.1 Motivación para introducir Slurm en el entorno de pruebas

Uno de los principales desafíos en la gestión de GLUON reside en las limitaciones estructurales del modelo de ejecución paralela de HTCCondor. A diferencia de Slurm —donde el usuario puede solicitar un número total de núcleos y delegar en el planificador la distribución óptima entre los nodos interconectados—, HTCCondor exige que se especifiquen de forma explícita tanto el número de nodos como el número de núcleos por nodo para la ejecución de trabajos MPI. Como consecuencia, no es posible solicitar, por ejemplo, 80 núcleos globales y permitir que el sistema los asigne dinámicamente aprovechando huecos en distintos nodos: la asignación debe ser homogénea en todos los nodos participantes. Asimismo, la ejecución paralela en HTCCondor no está integrada de manera completamente nativa, sino que depende de mecanismos auxiliares como el script `openmpirun` [44] y del entorno *Parallel* para coordinar el lanzamiento distribuido. Estas características introducen una rigidez significativa en la planificación y dificultan el aprovechamiento dinámico y eficiente de todos los recursos disponibles del clúster.

Con el objetivo de estudiar modelos de planificación más flexibles y eficientes, se decidió evaluar Slurm en un entorno de pruebas independiente. Slurm ofrece herramientas específicas para la gestión de cargas HPC heterogéneas, incluyendo particiones, restricciones por *features* y afinidad de procesos, lo que permite definir de forma natural qué nodos pueden utilizarse para trabajos MPI y cuáles deben emplearse únicamente para trabajos mononodo.

El entorno de pruebas utilizado para este estudio está compuesto por 18 nodos conectados mediante red Infiniband y 3 nodos adicionales sin acceso a dicha interconexión. Esta heterogeneidad resulta especialmente útil para evaluar cómo un sistema de colas como Slurm podría gestionar en el futuro la incorporación de nodos sin Infiniband en GLUON, un escenario que actualmente requeriría configuraciones manuales complejas en HTCCondor. En Slurm, este tipo de situación se resuelve definiendo particiones diferenciadas o empleando *constraints* basadas en características del nodo, garantizando que los trabajos paralelos se ejecuten únicamente en nodos con la conectividad adecuada.

El despliegue de Slurm en este entorno tuvo por tanto un doble objetivo: por un lado, explorar modelos alternativos de planificación para trabajos paralelos que no requieran la división explícita de nodos entre mononodo y multinodo; y por otro, evaluar la gestión de hardware heterogéneo en un sistema HPC moderno. Este estudio, realizado de forma aislada y sin impacto sobre GLUON, proporciona información valiosa para comprender las capacidades de planificación de Slurm y su aplicabilidad en contextos científicos similares.

6.2 Arquitectura del despliegue de Slurm en el entorno de pruebas

El entorno de pruebas se configuró como un clúster Slurm completamente funcional con el fin de reproducir un entorno HPC real. Para ello, se desplegaron los servicios fundamentales del ecosistema Slurm: el controlador principal (`slurmctld`), los demonios de ejecución (`slurmd`) en cada nodo del clúster y el servicio `slurmdbd`, encargado de la gestión y almacenamiento persistente del *accounting*. La autenticación entre nodos se realizó mediante MUNGE, siguiendo las prácticas estándar en sistemas HPC.

El servicio `slurmdbd` se configuró para almacenar toda la información de uso en una base de datos MySQL dedicada, lo que permitió analizar el comportamiento del planificador, la ocupación de los nodos y la actividad del sistema de forma estructurada. Esta separación entre planificación y *accounting* facilita la integración con herramientas de monitorización y análisis externo, como Prometheus.

Para garantizar un uso eficiente de los recursos, el clúster se configuró con controladores de afinidad y gestión de recursos a nivel de CPU y memoria mediante `cgroups`. A través del módulo `task/cgroup` se gestionó el reparto de núcleos entre tareas y se evitó la sobreasignación de memoria, mientras que `task/affinity` permitió asegurar la correcta distribución de procesos en la topología NUMA de los nodos. La configuración por defecto de Slurm se complementó con PMIx como interfaz de lanzamiento para trabajos paralelos, proporcionando mayor eficiencia en el *startup* de aplicaciones MPI multinodo y una mejor coordinación entre Slurm y las bibliotecas de comunicación.

Uno de los elementos clave del despliegue fue la declaración explícita de la topología Infiniband mediante el fichero `topology.conf`. Este mecanismo permitió definir de forma precisa la estructura de interconexión entre nodos, garantizando que Slurm conociera la jerarquía de enlaces y pudiera optimizar la distribución de trabajos paralelos en función de la proximidad de los nodos. En este entorno, el clúster incluye 18 nodos con conectividad Infiniband y 3 nodos adicionales sin acceso a dicha red, lo que permitió estudiar estrategias de planificación en hardware heterogéneo.

Finalmente, se definieron varias particiones específicas que separan de manera clara los nodos destinados a trabajos MPI de aquellos reservados para cómputo mononodo. Esta estructura permitió, por ejemplo, que los trabajos paralelos utilizaran exclusivamente nodos con Infiniband, mientras que los nodos sin interconexión de alta velocidad se reservaron para cargas en las que la comunicación entre procesos no resulta crítica. Esta aproximación reproduce un escenario plausible para GLUON en caso de incorporar nodos sin Infiniband en el futuro, permitiendo evaluar estrategias de asignación y planificación basadas en hardware heterogéneo.

6.3 Definición de particiones, QoS y modelo de planificación

Para evaluar distintos modelos de planificación adaptados a un clúster heterogéneo, se definieron dos particiones principales en el entorno de pruebas: `parallel` y `serial`. La partición `parallel` incluye exclusivamente los nodos conectados mediante Infiniband y está destinada a la ejecución de trabajos MPI multinodo. Por su parte, la partición `serial` contiene los tres nodos sin Infiniband, junto con los nodos con Infiniband configurados con una prioridad inferior. Este diseño permite que las tareas que no requieren comunicaciones de baja latencia puedan ejecutarse preferentemente en los nodos sin Infiniband, pero, en caso de congestión, los trabajos puedan desplazarse automáticamente a los nodos con Infiniband, maximizando así el aprovechamiento del clúster y reduciendo los tiempos de espera.

Una característica clave del sistema es que los usuarios no eligen directamente la partición en la que se ejecutarán sus trabajos. En su lugar, seleccionan un *Quality of Service* (QoS) que describe el tipo de carga que desean ejecutar. Para este estudio se definieron tres QoS representativos: `mpi`, `s6h` y `s24h`.

Además del enrutamiento automático de trabajos, se probó un mecanismo de gestión dinámica de memoria. En este prototipo, el usuario no especifica directamente la cantidad de memoria requerida: en su lugar, el sistema asigna una cantidad fija de memoria por núcleo solicitado.

El modelo de planificación resultante permite aprovechar las capacidades nativas de Slurm, incluyendo su algoritmo de *backfill*, que favorece la ejecución eficiente de trabajos cortos incluso en escenarios con cargas elevadas. La Figura 10 resume mediante un diagrama de flujo el proceso de decisión seguido por el `job_submit.lua`, mostrando cómo se asigna cada trabajo a la partición y configuración adecuadas en función del QoS y los recursos solicitados.

6.4 Gestión avanzada de recursos mediante `job_submit.lua`

Con el fin de dotar al entorno de pruebas de un sistema de planificación completamente automatizado y coherente con las necesidades de un clúster heterogéneo, se desarrolló un script personalizado `job_submit.lua`. Este módulo permite interceptar todas las solicitudes de ejecución antes de que sean aceptadas por Slurm, aplicando una serie de validaciones y reglas que garantizan un uso correcto y eficiente de los recursos disponibles.

La primera funcionalidad del script consiste en interpretar el *Quality of Service* seleccionado por el usuario. En lugar de permitir que los usuarios elijan manualmente una partición, el `job_submit.lua` traduce automáticamente el QoS en la partición apropiada: los trabajos marcados con el QoS `mpi` se redirigen a la partición `parallel`, que contiene exclusivamente nodos conectados mediante Infiniband, mientras que los trabajos con QoS `s6h` o `s24h` se asignan a la partición `serial`, en la que los trabajos mononodo pueden distribuirse tanto en nodos sin Infiniband como, en caso de demanda elevada, en los nodos

Figure 10: Diagrama de flujo que resume la lógica aplicada por el script `job_submit.lua` para asignar automáticamente cada trabajo a la partición y recursos adecuados según el QoS seleccionado por el usuario.

con Infiniband.

El script también implementa un modelo de gestión automática de memoria. Los usuarios no especifican directamente la memoria solicitada; en su lugar, se asigna una cantidad fija de memoria por núcleo en función de la partición utilizada. Para aquellos trabajos que necesitan una mayor cantidad de memoria, el sistema permite activar un flag específico que duplica automáticamente la memoria asignada por núcleo. De este modo, se simplifica la experiencia del usuario y se evita la sobreasignación de memoria, garantizando al mismo tiempo la estabilidad del sistema.

Además, el `job_submit.lua` incluye diversas validaciones destinadas a evitar configuraciones inconsistentes. Entre ellas se encuentran la detección de parámetros incompatibles con el tipo de trabajo (por ejemplo, el uso incorrecto de opciones de MPI en trabajos seriales), la revisión de límites de tiempo asociados a cada QoS y la protección frente a la selección explícita de particiones o parámetros que podrían comprometer las políticas del clúster. Todas estas comprobaciones se traducen en mensajes de error claros para el usuario, evitando ejecuciones mal configuradas y reduciendo significativamente la carga administrativa.

Gracias a este mecanismo, los usuarios únicamente deben seleccionar el tiempo máximo requerido (a través del QoS) y, en caso necesario, activar el modo de memoria ampliada. El sistema se encarga del resto: selección de partición, validación de parámetros, coherencia con la topología Infiniband y asignación de memoria y recursos. Esta capa adicional de automatización permite reproducir un comportamiento similar al de un clúster productivo y estudiar de manera precisa la interacción entre usuarios, políticas de planificación y asignación óptima de recursos en un sistema HPC heterogéneo.

6.5 Evaluación general del sistema y conclusiones

Las pruebas realizadas en el entorno de Slurm mostraron que el sistema ofrece una gestión muy eficiente de cargas paralelas, especialmente en entornos con interconexión Infiniband. Slurm permite tratar de forma nativa la heterogeneidad del clúster, asignando automáticamente los trabajos MPI a nodos con Infiniband y distribuyendo las cargas mononodo entre todos los recursos disponibles, lo que facilita un uso óptimo de la infraestructura sin necesidad de dividir manualmente los nodos según su función.

Durante las pruebas también se observó que el algoritmo de *backfill* y el sistema de reservas de Slurm permiten la agregación dinámica de nodos a un mismo trabajo de manera más eficiente que HTCCondor, especialmente en escenarios de cómputo multinodo. Por el contrario, HTCCondor continúa mostrando un rendimiento superior en cargas de tipo HTC, caracterizadas por grandes volúmenes de trabajos pequeños y altamente independientes.

En conjunto, estas evaluaciones demuestran que Slurm constituye una alternativa muy sólida para la ejecución de trabajos MPI en entornos heterogéneos. La configuración desarrollada durante este proyecto queda preparada para su posible despliegue en caso de

que, en el futuro, se decida estudiar una transición del sistema de colas en GLUON.

7 Creación de documentación y ayuda para usuarios

7.1 Documentación para usuarios

Uno de los componentes fundamentales para garantizar un uso adecuado y eficiente de GLUON es la existencia de documentación clara, accesible y actualizada [1]. Durante este año se ha trabajado en la elaboración de material dirigido a los usuarios finales, incluyendo guías de introducción al clúster, procedimientos básicos de conexión, ejecución de trabajos, gestión de ficheros y buenas prácticas generales en entornos HPC.

Parte de esta documentación se ha centrado en herramientas específicas empleadas en el IFIC, como el uso correcto de CVMFS, la organización del espacio de trabajo o la ejecución a través del sistema de batch. El objetivo de estas guías es reducir la curva de aprendizaje inicial y proporcionar un punto de referencia común para los distintos grupos del instituto, favoreciendo un uso homogéneo de la infraestructura.

7.2 Desarrollo del portal web de documentación

Toda la documentación generada se ha integrado en un portal web basado en Sphinx [45] y publicado mediante el ecosistema Read the Docs [46]. Esta plataforma permite mantener una estructura coherente, navegación intuitiva y una presentación clara del contenido, además de facilitar su actualización continua.

La elección de Sphinx proporciona una gran flexibilidad a la hora de combinar documentación técnica, ejemplos de código, diagramas, tutoriales y referencias externas. Asimismo, su integración con sistemas de control de versiones permite gestionar de manera eficiente la evolución del contenido. En el caso de GLUON, la documentación se mantiene mediante un flujo de trabajo basado en GitLab [47], lo que facilita el versionado, la revisión colaborativa y el seguimiento detallado de los cambios.

Además, se desarrolló en el entorno de pruebas un sistema experimental de generación de contenido dinámico mediante Jenkins [48]. En este prototipo, un *pipeline* de integración continua se ejecutaba cada cinco segundos, donde un script dedicado recopilaba métricas básicas de uso del clúster —como la carga agregada de CPU y memoria— y generaba automáticamente una representación visual que era publicada en el servidor web. Este mecanismo demuestra la viabilidad de complementar la documentación estática con información operativa en tiempo casi real, proporcionando a los usuarios una visión inmediata del estado del clúster sin necesidad de recurrir a herramientas avanzadas de monitorización. Además, ilustra el potencial de incorporar técnicas de CI/CD al ecosistema de administración de GLUON, permitiendo automatizar tareas de análisis, generación de informes y actualización continua del contenido.

Figure 11: Ejemplo del panel desarrollado para el *testbed*. El panel es actualizado automáticamente cada cinco segundos mediante Jenkins, mostrando la carga agregada del entorno de pruebas.

La Figura 11 muestra un ejemplo del panel generado durante estas pruebas, donde se representan en tiempo real el porcentaje de CPU y memoria utilizados en el entorno de pruebas. Aunque esta demostración se ha llevado a cabo exclusivamente en el testbed, sirve como referencia técnica para posibles extensiones futuras del portal de documentación de GLUON.

7.3 Material de formación y guías prácticas

Con el objetivo de facilitar el uso del clúster especialmente a usuarios sin experiencia previa en HPC, se han desarrollado distintos materiales de formación: tutoriales guiados, ejemplos ejecutables y ejercicios prácticos. Estos materiales cubren desde tareas básicas, como enviar el primer trabajo en HTCondor, hasta conceptos más avanzados como el uso de contenedores, compilación de software científico o la ejecución de aplicaciones MPI.

El sistema de documentación se concibe como un recurso vivo y en continua evolución. Los materiales elaborados este año constituyen la base sobre la que se ampliarán futuras guías, incluyendo documentación más especializada y recursos formativos destinados a nuevos usuarios del centro.

8 Conclusiones y planificación para el próximo año

8.1 Balance del primer año del proyecto

El primer año del proyecto ha estado marcado por la puesta a punto técnica de GLUON y por el establecimiento de las bases necesarias para su explotación científica. Los trabajos realizados han permitido consolidar la infraestructura, modernizar sus componentes fundamentales y desarrollar herramientas y documentación que facilitan tanto la administración como el uso cotidiano del clúster.

Durante este periodo se ha completado la migración de CentOS 7 a AlmaLinux 9 en

todos los nodos de la infraestructura, junto con la reconfiguración completa del sistema operativo mediante Kickstart y Ansible. Se han verificado las comunicaciones MPI y la conectividad Infiniband, asegurando que GLUON se encuentra plenamente operativo para la ejecución de aplicaciones paralelas.

Asimismo, se ha desarrollado un sistema de *accounting* propio basado en un proceso continuo de extracción y almacenamiento de métricas de uso, lo que permite disponer de estadísticas fiables y actualizadas en tiempo real. Estas métricas han servido como base para la elaboración de paneles gráficos de análisis y para el estudio detallado del comportamiento de los distintos grupos de investigación en el clúster.

En paralelo, se ha creado un portal de documentación basado en Sphinx y desplegado mediante Read the Docs, junto con material formativo específico para usuarios y nuevos tutoriales orientados a herramientas especializadas como CVMFS. Finalmente, se han explorado tecnologías modernas de monitorización mediante un prototipo funcional de Prometheus y Grafana en un entorno de pruebas, así como la evaluación de Slurm como gestor alternativo para cargas paralelas.

8.2 Cumplimiento de los objetivos planteados para el primer año

Todos los objetivos definidos para el primer año han sido alcanzados:

- **Identificación y análisis de aplicaciones científicas:** se han evaluado las herramientas y flujos de trabajo empleados por los distintos grupos, incluyendo compiladores, librerías científicas y aplicaciones paralelas.
- **Migración a AlmaLinux 9:** completada en toda la infraestructura, incluyendo validación de MPI, RDMA e Infiniband.
- **Documentación para usuarios:** publicada y mantenida en un portal centralizado.
- **Recopilación de métricas:** realizada mediante el sistema de *accounting* y mediante prototipos de monitorización avanzada.
- **Dashboards gráficos:** desarrollados para análisis de uso, incluyendo paneles energéticos y estadísticas operativas.

Estos resultados garantizan que GLUON se encuentra en un estado maduro para afrontar las fases posteriores del proyecto.

8.3 Líneas de trabajo previstas para el segundo año

El segundo año del proyecto estará centrado en tres grandes ejes: interfaces gráficas, seguridad de la información y formación avanzada.

En primer lugar, se estudiarán en profundidad los entornos de interfaz gráfica que puedan resultar adecuados para proporcionar acceso remoto interactivo a GLUON, evaluando alternativas modernas y su integración con el ecosistema actual del instituto.

En paralelo, comenzará la planificación para la obtención de la certificación ISO 27001. Esto incluirá formación específica, análisis de riesgos, elaboración de procedimientos, documentación técnica y la preparación del entorno para la instalación de las herramientas necesarias para el sistema de gestión de seguridad de la información.

Por otro lado, se trabajará en los estudios del máster previsto (Master en Computación de Alto Rendimiento (HPC) de la Universidad de Santiago de Compostela) y las formaciones asociadas al proyecto Momentum, y se planificarán las estancias de investigación previstas para el próximo año.

Finalmente, se plantea continuar el desarrollo del sistema de *accounting* mediante la evaluación del ecosistema ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana) como posible plataforma de indexación y análisis avanzado de registros. Este estudio permitirá investigar nuevas capacidades de consulta, automatizar la detección de patrones de uso y reforzar la trazabilidad del sistema, especialmente en el contexto de la futura ISO 27001.

8.4 Conclusión final

El trabajo desarrollado durante este primer año ha permitido establecer una infraestructura sólida, bien documentada y preparada para su crecimiento. Las bases técnicas y metodológicas ya implantadas servirán de apoyo para las fases posteriores del proyecto, en las que se abordarán aspectos de mayor complejidad, como la certificación en seguridad, la modernización de interfaces y el desarrollo de herramientas avanzadas de análisis y monitorización.

References

- [1] Gluon: infraestructura de cálculo del ific. <https://gluon.ific.uv.es/gluon/>, 2025. Portal de documentación del clúster GLUON.
- [2] Instituto de física corpuscular (ific). <https://ific.uv.es>, 2025. Centro mixto CSIC–Universitat de València.
- [3] Ayuda para la adquisición de equipamiento científico-técnico (eqc) destinada al clúster gluon, 202X. Proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Referencia: EQC2019-006074-P.
- [4] Peter J. Braam. The lustre storage architecture. In *Proceedings of the Linux Symposium*, pages 50–58, 2002. Disponible en <https://www.lustre.org>.
- [5] MPI Forum. Mpi: A message-passing interface standard, version 4.0. Technical report, MPI Forum, 2021.

- [6] Amd epyc processor architecture: Simultaneous multithreading (smt) technology brief. Technical report, Advanced Micro Devices (AMD), 2023. White Paper.
- [7] Charles L. Lawson, R. J. Hanson, David R. Kincaid, and Fred T. Krogh. Basic linear algebra subprograms for fortran usage. *ACM Transactions on Mathematical Software*, 5(3):308–323, 1979.
- [8] E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and D. Sorensen. Lapack: A portable linear algebra library for high-performance computers. *Proceedings of the 1990 ACM/IEEE Conference on Supercomputing*, pages 2–11, 1990.
- [9] Centos linux 7 documentation. <https://wiki.centos.org/About/>, 2014. CentOS Project.
- [10] Almalinux os 9 documentation. <https://almalinux.org>, 2022. AlmaLinux OS Foundation.
- [11] Douglas Thain, Todd Tannenbaum, and Miron Livny. Distributed computing in practice: The condor experience. Technical report, University of Wisconsin-Madison, 2005.
- [12] Iso/iec 27001:2022 — information security, cybersecurity and privacy protection — information security management systems — requirements, 2022.
- [13] Morris A. Jette, Andy B. Yoo, and Mark Grondona. Slurm: Simple linux utility for resource management. In *Proceedings of ClusterWorld 2003*, pages 1–8, 2003.
- [14] Brian Biggerstaff and Brian Scholl. Prometheus: Monitoring system & time series database. In *Proceedings of the 2015 USENIX Conference on Advanced Topics in Monitoring*, 2015.
- [15] Grafana: The open observability platform. <https://grafana.com>, 2024. Grafana Labs.
- [16] Htcondor manual, version 9. <https://htcondor.readthedocs.io/en/latest/>, 2024. Center for High Throughput Computing, University of Wisconsin-Madison.
- [17] Sssd: System security services daemon documentation. <https://sssd.io>, 2024. The SSSD Project / Red Hat, Inc.
- [18] Kerberos: The network authentication protocol. <https://web.mit.edu/kerberos/>, 2024. Massachusetts Institute of Technology.
- [19] Jim Sermersheim. Lightweight directory access protocol (ldap): The protocol. RFC 4511, Internet Engineering Task Force, 2006.

- [20] Munge authentication service. <https://dun.github.io/munge/>, 2024. Developed by the Lawrence Livermore National Laboratory.
- [21] Apptainer: Application containers for hpc. <https://apptainer.org>, 2024. The Linux Foundation.
- [22] David G. Figueroa and Francisco Torrenti. Cosmolattice: An mpi c++ library for lattice simulations of field theories. *Computer Physics Communications*, 234:204–230, 2019.
- [23] Artemisa: infraestructura de cálculo dedicada a gpu del ific. <https://artemisa.ific.uv.es>, 2025. Portal de documentación del clúster Artemisa.
- [24] Ralph Kimball and Joe Caserta. *The Data Warehouse ETL Toolkit: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data*. Wiley, 2004.
- [25] Mysql reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/>, 2024. Oracle Corporation.
- [26] Ssqlalchemy documentation. <https://www.sqlalchemy.org>, 2024. SQLAlchemy Project.
- [27] Htcondor python bindings and classad library. <https://htcondor.readthedocs.io/en/latest/apis/python-bindings/>, 2024. Center for High Throughput Computing, University of Wisconsin-Madison.
- [28] Elasticsearch documentation. <https://www.elastic.co/elasticsearch/>, 2024. Elastic NV.
- [29] Logstash documentation. <https://www.elastic.co/logstash/>, 2024. Elastic NV.
- [30] Kibana documentation. <https://www.elastic.co/kibana/>, 2024. Elastic NV.
- [31] Red hat enterprise linux 9 product documentation. https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9, 2024. Red Hat, Inc.
- [32] Automating installations using kickstart. <https://pykickstart.readthedocs.io/en/latest/>, 2024. Red Hat, Inc.
- [33] Ansible documentation. <https://docs.ansible.com/>, 2024. Red Hat, Inc.
- [34] Puppet documentation. <https://www.puppet.com/docs/>, 2024. Puppet Labs.
- [35] Gcc, the gnu compiler collection. <https://gcc.gnu.org>, 2024. Free Software Foundation.
- [36] Matteo Frigo and Steven G. Johnson. The design and implementation of fftw3. *Proceedings of the IEEE*, 93(2):216–231, 2005.

- [37] OpenMP Architecture Review Board. Openmp application programming interface, version 5.1. Technical report, OpenMP ARB, 2020.
- [38] Rdma: Remote direct memory access protocol specifications. <https://www.rdmaconsortium.org>, 2024. RDMA Consortium / InfiniBand Trade Association.
- [39] Telegraf: Plugin-driven server agent for collecting & reporting metrics. <https://github.com/influxdata/telegraf>, 2024. InfluxData.
- [40] Influxdb: Time series database. <https://www.influxdata.com>, 2024. InfluxData.
- [41] Prometheus node exporter. https://github.com/prometheus/node_exporter, 2024. The Prometheus Authors.
- [42] Prometheus ipmi exporter. https://github.com/prometheus-community/ipmi_exporter, 2024. Prometheus Community.
- [43] Prometheus slurm exporter. <https://github.com/vpenso/prometheus-slurm-exporter>, 2024. Prometheus Community.
- [44] Htcondor: Parallel universe documentation. <https://htcondor.readthedocs.io/en/latest/users-manual/env-of-job.html#parallel-jobs-including-mpi-jobs>, 2024. Center for High Throughput Computing, University of Wisconsin-Madison.
- [45] Sphinx documentation. <https://www.sphinx-doc.org>, 2024. Sphinx Documentation Project.
- [46] Read the docs documentation. <https://docs.readthedocs.io>, 2024. Read the Docs, Inc.
- [47] Gitlab documentation. <https://docs.gitlab.com>, 2024. GitLab Inc.
- [48] Jenkins: Automation server documentation. <https://www.jenkins.io>, 2024. Jenkins Project.